

Desde Oaxaca hasta Las Cañadas CDMex

Angélica García Pioquinto (México)

Angélica, nace en CDMX, pero sus padres son Oaxaqueños y cuando ellos regresan a su pueblo, le llevan y termina la educación básica en Oaxaca, en la región Cañada, Huautla de Jiménez, mujer de carácter firme y alma sensible, nos abre su corazón para contarnos cómo el baloncesto y el arbitraje no solo le cambiaron la vida, sino que le dieron propósito, que hoy ondea con orgullo desde su tierra natal Oaxaca, Huautla de Jiménez, Región Cañada, y hasta donde hoy reside en la actualidad en Ciudad de México.

¿Cómo llega el baloncesto a tu vida?

Llega como un salvavidas. Yo crecí en pobreza extrema, con un padre alcohólico y muchas carencias. Literal, jugaba para comer. Ganar un partido significaba llevar tortillas a casa. Desde los 8 años, el baloncesto fue mi refugio. Aún recuerdo jugar con frío, con hambre, pero con una fuerza que venía de soñar algo mejor.

¿Y el arbitraje? ¿Cuándo aparece esa vocación?

En 2018, por “azar”. Yo jugaba en una liga y faltaba alguien que anotara. Me pasaron la hoja y dije “¿cómo se hace esto?”. Desde ahí comenzó todo. Poco a poco, empecé a notar, y luego encontré una publicación sobre una clínica de arbitraje en Toluca. No conocía a nadie, pero agarré mi mochila y me fui. Fue un paso de fe.

¿Cómo fue esa formación inicial?

Dura, pero llena de luz. Conocí a grandes maestros como Hugo Salinas, que creyó en mí. Me enseñó lo básico, confió en mí cuando nadie lo hacía, y me dio mis primeras oportunidades en el arbitraje profesional. Yo llegué sin saber cómo vestirme ni cómo pararme en una cancha. Pero tenía hambre de aprender. Leía, escuchaba, me peinaba, me vestía bien. Aprendí disciplina y empecé a caminar con más firmeza.

¿Qué te motiva hoy como árbitra?

La juventud. Me inspira ver a chicos que inician, y me comprometo a enseñarles lo que yo no tuve. Siempre les digo que los sueños se abrazan con el alma, que no hay que dejarlos escapar por bolsillos rotos. También creo firmemente en la unidad. Aquí en la Cañada he logrado unir tres cuerpos de árbitros: Tenango, Chilchota y San Jerónimo. Les he enseñado que no deben existir fronteras entre nosotros. Solo la bandera de la paz.

Has mencionado que no es fácil para quienes no tienen padrinos en este ámbito. ¿Cómo lo has enfrentado?

Con el doble de esfuerzo. Si otros hacen 50, yo hago 100. Cada juego que me dan, me lo he ganado. No por simpatía, sino por entrega. He aprendido que cuando no tienes quien te abra la puerta, la empujas con todo tu corazón.

¿Qué sueña hoy Angélica?

Sueño con llegar a primera división en ABE, poco a poco, sin prisa. Pero sobre todo sueño con un México más justo, donde los niños no tengan que jugar para comer. Soy activista y brigadista social porque conozco el dolor de la carencia. Y si puedo evitar que otro niño duerma con hambre, lo haré. Como árbitra y como ser humano.

¿Qué les dirías a los jóvenes que sueñan con pitar un juego importante?

Que se atrevan. Que exageren soñando. Que si hoy fallan, mañana es otro día. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. No todos caminamos igual; algunos van en lanchas, otros a nado. Pero cuando llegas, sabes que todo valió la pena. Y lo más importante: sean primero humanos. Después, lo que quieran ser.

¿Qué significa el arbitraje en tu vida?

Todo. Me ha dado amigos, familia, disciplina, visión. Me ha dado también un ángel en el cielo, mi gran amigo Miguel Rubén, a quien le dedico cada logro. El arbitraje es mi pasión. Me han sacado de clínicas por irme a pitar un juego. Así de fuerte es este amor. Y hoy, con orgullo, digo que formo parte de ABE, de la mejor liga universitaria del país.

¿Cómo te gustaría ser recordada?

Como esa mujer que creyó en los demás, que luchó por la unidad, que no toleró la injusticia. Como esa “loca utópica” que soñó un mundo mejor y trabajó todos los días para dejarlo más justo. Porque los buenos somos más, solo que a veces estamos dispersos.

Angelica García Pioquinto (México)

- Actualmente, Liga ABE división II
- CONDDE, CONADEIP, Copa ABE
- Nacional CONADE
- Nacional Maxibasquet
- Estatal U19, U18